

Економічні аспекти підприємництва та торгівлі

УДК 330.3

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17404474>

Цифровізація зовнішньоекономічних процесів як антикризовий інструмент відновлення інвестиційної привабливості роздрібною торгівлі в Україні

Кишакевич Богдан Юрійович,

д.е.н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, НУ «Львівська політехніка», Львів, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-5721-8543>

Савка Олександр В'ячеславович,

аспірант, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна, <https://orcid.org/0009-0000-6615-1969>

Прийнято: 07.10.2025 | Опубліковано: 21.10.2025

***Анотація:** У статті розглянуто цифровізацію зовнішньоекономічних процесів як важливий антикризовий інструмент підвищення інвестиційної привабливості роздрібних мереж України. Актуальність теми зумовлена потребою адаптації української економіки до умов воєнних викликів, порушення логістичних ланцюгів і глобальної ринкової нестабільності. Обґрунтовано, що цифрові технології забезпечують стійкість зовнішньоекономічних зв'язків, скорочують транзакційні витрати та підвищують прозорість бізнес-процесів. Проаналізовано роль електронної митниці, системи NCTS, е-документообігу та фінтех-платформ у*

модернізації міжнародних торговельних операцій. Визначено, що впровадження цифрових сервісів сприяє прискоренню імпорту товарів, мінімізації бюрократичних бар'єрів і зростанню довіри з боку міжнародних партнерів. Розкрито вплив цифровізації на підвищення антикризової стійкості роздрібною торгівлі, зокрема через автоматизацію управління запасами, онлайн-аналітику продажів і розвиток e-commerce. Доведено, що використання штучного інтелекту, Big Data та блокчейн-технологій покращує прогнозування попиту і знижує ризики фінансових втрат. Визначено інвестиційний аспект цифровізації, який полягає у формуванні сприятливого середовища для залучення капіталу та підвищення міжнародного іміджу України. Цифрові технології стимулюють розвиток інноваційних бізнес-моделей, зокрема «розумної логістики» та омніканальних продажів. Встановлено, що цифровізація сприяє інтеграції України до європейського економічного простору та підвищенню її конкурентоспроможності. Узагальнено антикризові цифрові інструменти для ритейлу, серед яких ERP-, CRM- і SCM-системи, FinTech-платформи, системи ризик-менеджменту й аналітичні панелі. Вказано, що їхнє використання забезпечує стабільність бізнесу, зменшує вплив кризових факторів і покращує інвестиційний клімат. Автор підкреслює, що цифровізація створює довгостроковий ефект економічної безпеки та відкриває нові можливості для сталого розвитку.

Ключові слова: цифровізація, зовнішньоекономічна діяльність, антикризові інструменти, інвестиційна привабливість, роздрібна торгівля, стійкість бізнесу, цифрові інструменти.

Digitalization of foreign economic processes as anti-crisis tool for restoring the investment attractiveness of retail trade in Ukraine

Bohdan Kyshakevych

Doctor of Economics, professor, professor of the department of foreign economic and customs activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-5721-8543>

Oleksandr Savka

PhD student, Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych, Drohobych, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0000-6615-1969>

Abstract: *The article examines the digitalization of foreign economic processes as a crucial anti-crisis instrument for enhancing the investment attractiveness of retail networks in Ukraine. The relevance of the topic is determined by the need to adapt Ukraine's economy to wartime challenges, disrupted logistics chains, and global market instability. It is substantiated that digital technologies ensure the resilience of foreign economic relations, reduce transaction costs, and increase the transparency of business processes. The role of electronic customs, the NCTS system, e-document management, and fintech platforms in modernizing international trade operations is analyzed. The implementation of digital services contributes to faster import procedures, minimization of bureaucratic barriers, and increased trust from international partners. The impact of digitalization on strengthening the crisis resilience of retail trade is revealed, particularly through inventory management automation, online sales analytics, and e-commerce development. It is proven that the use of artificial intelligence, Big Data, and blockchain technologies improves demand forecasting and reduces financial risks. The investment aspect of digitalization is*

defined as creating a favorable environment for capital inflow and enhancing Ukraine's international image. Digital technologies stimulate the development of innovative business models such as smart logistics and omnichannel sales. It is established that digitalization promotes Ukraine's integration into the European economic space and strengthens its competitiveness. The study generalizes key digital anti-crisis tools for retail, including ERP, CRM, and SCM systems, FinTech platforms, risk management systems, and analytical dashboards. Their application ensures business stability, reduces the impact of crisis factors, and improves the investment climate. The author emphasizes that digitalization creates a long-term effect of economic security and opens new opportunities for sustainable development.

Keywords: *anti-crisis instruments, business resilience, digital tools, digitalization, foreign economic activity, investment attractiveness, retail trade.*

Постановка проблеми. В умовах воєнних дій, порушення логістичних ланцюгів і зростання валютних ризиків питання забезпечення стабільності роздрібної торгівлі набуває стратегічного значення. Український ритейл істотно залежить від імпорту товарів, тому ефективність зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо впливає на його інвестиційну привабливість. Затримки на митниці, бюрократичні бар'єри, нестабільність фінансових розрахунків знижують довіру міжнародних партнерів і гальмують розвиток внутрішнього споживчого ринку. У цих умовах цифровізація виступає не лише технологічною тенденцією, а й реальним інструментом подолання кризових викликів.

Наявність сучасної цифрової інфраструктури підвищує рейтинг країни у міжнародних індексах інвестиційної привабливості. Для держави це означає зміцнення економічної безпеки, а для бізнесу — можливість стабільного розвитку навіть в умовах глобальної турбулентності. Таким

чином, цифровізація стає фундаментом антикризового управління в торгівлі, поєднуючи ефективність, гнучкість і інноваційність. Її значення виходить за межі технологічного виміру, охоплюючи фінансові, організаційні та управлінські аспекти розвитку економіки. Саме тому дослідження цифровізації як інструменту підвищення інвестиційної привабливості роздрібних мереж України має важливе наукове й практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема дослідження впливу цифровізації зовнішньоекономічних процесів на відновлення інвестиційної привабливості роздрібною торгівлі України присвячено чимало наукових досліджень, серед яких слід виокремити роботи Т. Гудіми, В. Камишанського [1], А. Зайцева, Т. Мірошніченко [2], Б. Ю. Кишакевича [3], [4], О. Кучанського [5], Т. А. Наумова, Л. О. Кирильєва [6], А. А. Олешко, А. В. Терещенко [7], Ю. Талах [8] та інших. У сучасній науковій літературі значна увага приділяється дослідженню процесів цифрової трансформації економіки, її впливу на ефективність зовнішньоекономічної діяльності та розвиток міжнародної торгівлі. Водночас більшість публікацій розглядають цифровізацію переважно на макрорівні, не приділяючи належної уваги її галузевим аспектам. Недостатньо досліджено, як цифрові інструменти впливають на антикризову стійкість роздрібною торгівлі, особливо в умовах воєнних ризиків та порушення міжнародних логістичних ланцюгів.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Переважна частина сучасних наукових досліджень зосереджена на макрорівні, розкриваючи загальні тенденції цифрової трансформації економіки та міжнародної торгівлі. Недостатньо висвітлено механізми інтеграції цифрових інструментів у зовнішньоекономічні процеси роздрібною торгівлі, зокрема через електронну митницю, системи управління ланцюгами постачання (SCM) і фінтех-платформи. Потребує подальшого уточнення

взаємозв'язок між рівнем цифрової готовності підприємств і довірою іноземних інвесторів, особливо в умовах воєнних ризиків та порушення міжнародних логістичних ланцюгів. Також не отримали належного наукового обґрунтування питання оцінювання ефективності цифрових антикризових інструментів у ритейлі, зокрема з позиції впливу на стійкість бізнес-процесів, структуру капіталу та інвестиційну активність. Таким чином, ключову гіпотезу дослідження можна сформулювати наступним чином: цифровізація зовнішньоекономічних процесів безпосередньо підвищує антикризову стійкість і інвестиційну привабливість роздрібної торгівлі України шляхом зменшення транзакційних витрат, підвищення прозорості бізнес-процесів та інтеграції з європейським економічним простором.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у науковому обґрунтуванні ролі цифровізації зовнішньоекономічних процесів як антикризового інструменту підвищення інвестиційної привабливості роздрібних мереж України.

Досягнення мети даного дослідження передбачає вирішення наступних завдань:

1. Проаналізувати сучасні тенденції цифрової трансформації зовнішньоекономічної діяльності та її вплив на розвиток роздрібної торгівлі України.
2. Визначити основні антикризові можливості цифрових інструментів у забезпеченні стабільності та ефективності роздрібних мереж.
3. Обґрунтувати взаємозв'язок між рівнем цифровізації зовнішньоекономічних процесів і зростанням інвестиційної привабливості галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифровізація виступає ключовим чинником трансформації зовнішньоекономічної діяльності,

формуючи нові підходи до міжнародної торгівлі, логістики та фінансових операцій. Вона забезпечує швидкість обробки інформації, зменшення трансакційних витрат і прозорість процесів у системі зовнішньоторговельних відносин. Завдяки цифровим технологіям здійснюється перехід від паперового документообігу до електронного, що скорочує час митного оформлення і мінімізує ризики корупційних зловживань. Використання платформ типу «єдине вікно» (Single Window) дає змогу узгоджувати дії всіх учасників зовнішньоекономічного процесу — від експортерів і імпортерів до банків, митних і транспортних служб. Розвиток електронних торговельних майданчиків розширює можливості українських підприємств виходити на міжнародні ринки без посередників.

Цифровізація сприяє зростанню конкурентоспроможності українських компаній, адже дозволяє зменшити витрати, підвищити якість обслуговування та адаптуватися до європейських стандартів. Вона також створює передумови для інтеграції України у глобальні ланцюги доданої вартості. У результаті цифрові технології формують нову парадигму зовнішньоекономічної діяльності, де головну роль відіграють дані, швидкість обміну інформацією та інтелектуальні системи управління.

Цифровізація суттєво підвищує антикризову стійкість роздрібною торгівлі, забезпечуючи безперервність бізнес-процесів навіть у нестабільних економічних умовах. Завдяки цифровим технологіям торговельні мережі можуть швидко адаптуватися до змін ринкової кон'юнктури та споживчого попиту. Впровадження електронних систем управління запасами дозволяє мінімізувати втрати, запобігати дефіциту товарів і знижувати витрати на логістику. Онлайн-аналітика продажів забезпечує оперативне прийняття рішень щодо ціноутворення, маркетингових стратегій і асортиментної політики. Використання CRM-систем сприяє збереженню клієнтської бази та підвищенню лояльності покупців навіть у кризові періоди. Розвиток е-

commerce та мобільних платформ створює додаткові канали збуту, що дозволяє компенсувати зниження продажів у традиційних магазинах.

Цифрові інструменти комунікації забезпечують швидку координацію дій між підрозділами торговельної мережі в період кризових збоїв. Інтеграція з електронними митними сервісами прискорює процес імпорту товарів і зменшує затримки на кордоні. Роздрібні компанії, які активно використовують цифрові технології, демонструють більшу гнучкість і здатність до швидкого відновлення після кризових потрясінь. Високий рівень цифрової готовності сприяє залученню іноземних інвестицій, оскільки свідчить про ефективність та прозорість бізнес-процесів. Цифровізація створює умови для контролю ризиків, підвищення прогнозованості грошових потоків та стабільності операційної діяльності. Вона також сприяє формуванню нових бізнес-моделей, орієнтованих на клієнтоцентричність та інноваційність.

У результаті цифровізація перетворюється на ключовий фактор антикризового управління, який поєднує технологічні, фінансові та організаційні рішення. Завдяки цьому роздрібна торгівля України отримує можливість не лише вистояти під час кризи, а й зміцнити власну конкурентоспроможність. Таким чином, цифрова трансформація стає стратегічним напрямом забезпечення довгострокової стійкості та інвестиційної привабливості роздрібних мереж. У таблиці 1 показано вплив цифровізації на антикризову стійкість роздрібною торгівлі України.

Таблиця 1

Вплив цифровізації на антикризову стійкість роздрібною торгівлі України

Сфера впливу	Цифрові інструменти / технології	Антикризовий ефект	Очікуваний результат для інвестиційної привабливості
Управління	ERP-системи,	Зменшення втрат,	Підвищення ефективності

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

запасами	автоматизовані склади, RFID	оптимізація логістики	використання капіталу
Продажі та комунікації	E-commerce, мобільні додатки, CRM-платформи	Розширення каналів збуту, збереження клієнтів	Зростання доходів та стабільність грошових потоків
Маркетинг	Big Data, аналітика споживчої поведінки, таргетована реклама	Швидке реагування на зміни попиту	Підвищення рентабельності інвестицій у маркетинг
Фінансове управління	Хмарні сервіси, цифровий облік, онлайн-платежі	Контроль витрат, прозорість операцій	Зниження фінансових ризиків для інвесторів
Логістика та постачання	e-Logistics, GPS-моніторинг, блокчейн для відстеження товарів	Скорочення часу поставок, зменшення ризику збоїв	Підвищення довіри партнерів і кредитоспроможності
Митне оформлення	e-Customs, NCTS, електронний документообіг	Прискорення імпорту, зниження бюрократичних затримок	Поліпшення бізнес-клімату та скорочення трансакційних витрат
Фінансування ЗЕД	Фінтех-платформи, смарт-контракти, SWIFT gpi	Прискорення міжнародних розрахунків	Зростання ліквідності та привабливості для інвесторів
Управління ризиками	ШІ-моделі прогнозування, аналітика ризиків	Попередження кризових сценаріїв	Зміцнення стабільності компаній і довіри інвесторів
Персонал і навчання	Онлайн-освіта, цифрові HR-платформи	Підвищення кваліфікації працівників, гнучкість кадрової політики	Формування інноваційної корпоративної культури
Клієнтський сервіс	Чат-боти, омніканальні комунікації, програми лояльності	Підвищення якості обслуговування, утримання клієнтів	Зміцнення репутації бренду на ринку

Створення цифрових платформ для торговельного фінансування (Trade Finance Platforms) відкриває доступ до альтернативних джерел капіталу, особливо для малих і середніх ритейлерів. Розвиток фінтех-сервісів полегшує міжнародні розрахунки та забезпечує стабільність грошових потоків. Використання блокчейн-технологій у фінансових операціях зменшує ризик шахрайства та підвищує довіру до українського бізнесу. Впровадження аналітичних інструментів на базі великих даних дає змогу інвесторам

об'єктивно оцінювати ефективність підприємств роздрібної торгівлі. Цифрові рішення забезпечують швидкий обіг капіталу, що підвищує прибутковість інвестиційних вкладень.

Цифрові антикризові інструменти для ритейлу відіграють ключову роль у забезпеченні стабільності, гнучкості та конкурентоспроможності торговельних мереж в умовах економічної нестабільності. Вони дозволяють оперативно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі, мінімізуючи втрати й підтримуючи безперервність бізнес-процесів.

Використання таких систем скорочує витрати на транспортування та зменшує ризик перебоїв у постачанні товарів. Електронні платформи управління ланцюгами постачання (SCM-платформи) сприяють синхронізації дій постачальників, дистриб'юторів і роздрібних мереж. В умовах кризи важливе значення має ERP-система, яка інтегрує фінансові, складські та маркетингові процеси в єдину інформаційну базу. Такі системи підвищують прозорість управління та дозволяють швидко приймати стратегічні рішення. CRM-платформи допомагають зберігати клієнтську лояльність шляхом персоналізованих пропозицій і комунікацій, що підтримує продажі у кризовий період.

Важливою складовою антикризових цифрових інструментів стає електронна митниця, що скорочує час імпорту товарів і спрощує процедурну взаємодію з державними органами. Платформи аналітики ринку дозволяють відстежувати коливання попиту та цін, що сприяє точнішому плануванню закупівель. У таблиці 2 показано цифрові антикризові інструменти та їхній вплив на стійкість і інвестиційну привабливість роздрібних мереж України.

Таблиця 2

Цифрові антикризові інструменти та їхній вплив на стійкість і інвестиційну привабливість роздрібних мереж України

Категорія інструменту	Приклади	Антикризова	Результат для
-----------------------	----------	-------------	---------------

	цифрових рішень	функція / ефект	інвестиційної привабливості
Логістика та постачання	e-Logistics, GPS-моніторинг, SCM-платформи, RFID-технології	Скорочення часу доставки, запобігання збоєм у постачанні, оптимізація запасів	Зниження операційних витрат, підвищення ефективності капіталу
Фінансові операції	FinTech-сервіси, онлайн-банкінг, blockchain, смарт-контракти	Прискорення міжнародних розрахунків, зменшення валютних ризиків	Зростання ліквідності та довіри інвесторів
Управління бізнес-процесами	ERP-системи, BI-аналітика, хмарні сервіси	Інтеграція даних, автоматизація обліку, контроль KPI у реальному часі	Прозорість управління, підвищення інвестиційного рейтингу компанії
Продажі та клієнтські комунікації	E-commerce, мобільні додатки, CRM-платформи	Збереження попиту, персоналізація обслуговування, омніканальні продажі	Розширення ринку збуту, стабільність доходів
Маркетинг та аналітика	Big Data, AI-маркетинг, таргетована реклама	Прогнозування попиту, оптимізація рекламних бюджетів	Підвищення рентабельності інвестицій (ROI)
Митні та зовнішньоекономічні процеси	e-Customs, NCTS, електронний документообіг	Скорочення часу імпорту, зниження бюрократичних бар'єрів	Поліпшення ділового середовища та довіри міжнародних партнерів
Управління ризиками	AI-системи оцінки ризиків, Predictive Analytics	Раннє виявлення загроз, запобігання фінансовим і логістичним втратам	Зміцнення стабільності бізнесу та інвестиційної впевненості
Кібербезпека	Захист даних, багаторівнева аутентифікація, резервні копії	Безпечне зберігання інформації, захист фінансових транзакцій	Підвищення довіри споживачів та партнерів

Висновки. Проведене дослідження підтверджує, що цифровізація зовнішньоекономічних процесів є ключовим антикризовим чинником стабілізації та розвитку роздрібної торгівлі України. Вона не лише оптимізує митні, логістичні та фінансові операції, а й формує нові механізми взаємодії бізнесу, держави та міжнародних партнерів. Цифрові технології забезпечують прозорість процедур, скорочення транзакційних витрат і

підвищення швидкості ухвалення управлінських рішень. У результаті покращується діловий клімат, знижується ризик зовнішньоекономічних збоїв і зміцнюється довіра іноземних інвесторів до українського ритейлу. Запровадження електронної митниці, систем NCTS і е-документообігу сприяє гармонізації української зовнішньоекономічної системи з європейськими стандартами. У роздрібній торгівлі цифровізація виконує антикризову функцію, дозволяючи забезпечити безперервність бізнес-процесів навіть за умов воєнних, енергетичних чи фінансових викликів. Використання CRM-, ERP- і SCM-систем підвищує операційну ефективність, зменшує витрати та покращує взаємодію з клієнтами.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні кількісних моделей оцінювання впливу ризиків на ефективність відтворювальних механізмів соціально-економічних систем. Доцільним є також поглиблення аналізу регіональних особливостей ризиків та формування інтегрованої системи моніторингу їх динаміки в умовах євроінтеграційних трансформацій.

Список використаних джерел

1. Абдуллаєва А. Інноваційні підходи до розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2025. № 342(3(1)). С. 184–190. DOI: [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3\(1\)-27](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3(1)-27) (дата звернення: 25.05.2025).
2. Гудіма Т., Камишанський В. Штучний інтелект як інструмент цифровізації зовнішньоекономічної політики: особливості правового регулювання. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2023. № 3(50). С. 398–409. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4039> (дата звернення: 25.05.2025).

3. Дзямулич М. І., Рейкін Ю. Ю. Цифровізація бізнес-середовища транскордонних регіонів України та Польщі в рамках євроінтеграції. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. № 5(14). С. 248–252. (дата звернення: 25.05.2025).
4. Зайцева А., Мірошніченко Т. Особливості впливу цифрової економіки на укладання контрактів зовнішньоекономічної діяльності. *Grail of Science*. 2024. № 43. С. 82–89. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.06.09.2024.009> (дата звернення: 25.05.2025).
5. Кишакевич Б. Ю., Настьошин С. Є., Війчук О. Т., Котик Я. І. Моделі фінансування проектів відновлювальної енергетики: міжнародний досвід та рекомендації для України. *Академічні візії*. 2024. № 33. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1244> (дата звернення: 25.05.2025).
6. Кишакевич Б. Ю., Демедюк Б. Т., Сисюк В. І. Цифровізація малого та середнього бізнесу: виклики та перспективи. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 2. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.2.82> (дата звернення: 25.05.2025).
7. Кишакевич Б. Ю., Юзв'як О. А. Моделювання економічного капіталу банку для кредитного та ринкового ризиків. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2015. Вип. 3, Т. 1. С. 124–127.
8. Кучанський О. Сучасний стан роздрібної торгівлі в Україні: орієнтир для удосконалення управлінського обліку. *Економіка та суспільство*. 2024. № 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-36> (дата звернення: 25.05.2025).
9. Нагірна М. Я. Особливості впливу цифровізування на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах війни та післявоєнний період: плановий аспект. *Економіка та суспільство*. 2023. №

54. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-28> (дата звернення: 25.05.2025).

10. Наумова Т. А., Кирильєва Л. О., Лемешко Я. І. Трансформація ринку мережевого ритейлу України в умовах глобальних криз та війни. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-136> (дата звернення: 25.05.2025).

11. Олешко А. А., Терещенко А. В. Зовнішньоекономічна діяльність малих і середніх підприємств в умовах сучасних викликів. *Наукові перспективи*. 2024. № 10(52). С. 648–659. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-10\(52\)-648-659](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-10(52)-648-659) (дата звернення: 25.05.2025).

12. Савчук С. Features of the digitalization of the foreign economic activities of enterprises under the conditions of the military state. *Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry)*. 2024. № 1(29). С. 144–151. DOI: [https://doi.org/10.31471/2409-0948-2024-1\(29\)-143-151](https://doi.org/10.31471/2409-0948-2024-1(29)-143-151) (дата звернення: 25.05.2025).

13. Талах Ю. Оцінювання інвестиційної активності у роздрібній торгівлі України в контексті характеристики рівня її інвестиційної привабливості. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2025. № 338(1). С. 499–504. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-338-74> (дата звернення: 25.05.2025).

14. Хомюк Н., Білоус О. Інноваційні стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах цифрової трансформації. *Економіка та суспільство*. 2024. № 69. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-129> (дата звернення: 25.05.2025).

15. Чорненька О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах цифрової економіки. *Економіка та суспільство*. 2024.

№ 68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-32> (дата звернення: 25.05.2025).

References

1. Abdullaieva A. Innovatsiini pidkhody do rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpriemstva // *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. — 2025. — No 342(3(1)). — S. 184–190. DOI: [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3\(1\)-27](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3(1)-27) (data zvernennia: 25.05.2025).

2. Hudima T., Kamyshanskyi V. Shtuchnyi intelekt yak instrument tsyfrovizatsii zovnishnoekonomichnoi polityky: osoblyvosti pravovoho rehuliuвання // *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. — 2023. — No 3(50). — S. 398–409. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptop.3.50.2023.4039> (data zvernennia: 25.05.2025).

3. Dziamulych M. I., Reikin Yu. Yu. Tsyfrovizatsiia biznes-seredovyshcha transkordonnykh rehioniv Ukrainy ta Polshchi v ramkakh yevrointehratsii // *Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka*. — 2024. — No 5(14). — S. 248–252. (data zvernennia: 25.05.2025).

4. Zaitseva A., Miroshnychenko T. Osoblyvosti vplyvu tsyfrovoi ekonomiky na ukladannia kontraktiv zovnishnoekonomichnoi diialnosti // *Grail of Science*. — 2024. — No 43. — S. 82–89. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.06.09.2024.009> (data zvernennia: 25.05.2025).

5. Kyshakevych B. Yu., Nastoschyn S. Ye., Viichuk O. T., Kotyk Ya. I. Modeli finansuvannia proektiv vidnovliuvalnoi enerhetyky: mizhnarodnyi dosvid ta rekomendatsii dlia Ukrainy // *Akademichni vizii*. — 2024. — No 33. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1244> (data zvernennia: 25.05.2025).

6. Kyshakevych B. Yu., Demediuk B. T., Sysiuk V. I. Tsyfrovizatsiia maloho ta serednoho biznesu: vyklyky ta perspektyvy // *Investytsii: praktyka ta dosvid*. — 2024. — No 2. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.2.82> (data zvernennia: 25.05.2025).

7. Kyshakevych B. Yu., Yuzviak O. A. Modeliuvannia ekonomichnoho kapitalu banku dlia kredytnoho ta rynkovykh ryzykiv // *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Ekonomichni nauky*. — 2015. — Vyp. 3, T. 1. — S. 124–127.

8. Kuchanskyi O. Suchasnyi stan rozdribnoi torhivli v Ukraini: oriientyr dlia udoskonalennia upravlynskoho obliku // *Ekonomika ta suspilstvo*. — 2024. — No 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-36> (data zvernennia: 25.05.2025).

9. Nahirna M. Ya. Osoblyvosti vplyvu tsyfrovizuvannia na rozvytok zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpriemstv v umovakh viiny ta pisliavoiennyi period: planovyi aspekt // *Ekonomika ta suspilstvo*. — 2023. — No 54. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-28> (data zvernennia: 25.05.2025).

10. Naumova T. A., Kyrylova L. O., Lemeshko Ya. I. Transformatsiia rynku merezhevoho ryteilu Ukrainy v umovakh hlobalnykh kryz ta viiny // *Ekonomika ta suspilstvo*. — 2023. — Vyp. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-136> (data zvernennia: 25.05.2025).

11. Oleshko A. A., Tereshchenko A. V. Zovnishnoekonomichna diialnist malykh i serednykh pidpriemstv v umovakh suchasnykh vyklykiv // *Naukovi perspektyvy*. — 2024. — No 10(52). — S. 648–659. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-10\(52\)-648-659](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-10(52)-648-659) (data zvernennia: 25.05.2025).

12. Savchuk S. Features of the digitalization of the foreign economic activities of enterprises under the conditions of the military state // *Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics*

and Management in the Oil and Gas Industry). — 2024. — No 1(29). — S. 144–151. DOI: [https://doi.org/10.31471/2409-0948-2024-1\(29\)-143-151](https://doi.org/10.31471/2409-0948-2024-1(29)-143-151) (data zvernennia: 25.05.2025).

13. Talakh Yu. Otsiniuvannia investytsiinoi aktyvnosti u rozdribnii torhivli Ukrainy v konteksti kharakterystyky rivnia yii investytsiinoi pryvablyvosti // *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. — 2025. — No 338(1). — S. 499–504. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-338-74> (data zvernennia: 25.05.2025).

14. Khomiuk N., Bilous O. Innovatsiini stratehii upravlinnia zovnishnoekonomichnoi diialnistiu v umovakh tsyfrovoy transformatsii // *Ekonomika ta suspilstvo*. — 2024. — No 69. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-129> (data zvernennia: 25.05.2025).

15. Chornenka O. Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpriemstva v umovakh tsyfrovoy ekonomiky // *Ekonomika ta suspilstvo*. — 2024. — No 68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-32> (data zvernennia: 25.05.2025).